

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 11 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ТИББИЁТ ОЛИЙГОХЛАРИДА НЕМИС ТИЛИНИ ЎҚИТИШДА ГРАММАТИК МАШҚЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

¹Зиёдуллаев Жавохир Уткир угли

¹СамДТУ 6-курс Даволаш факультети

²Айтмуратова Перхан Генжебаевна

²СамДТУ Тиллар кафедраси ассистенти

Аннотация. Ушбу мақола мақсади тиббиёт олийгохларида утилаётган чет тилида (немис тилида) нутқни грамматик жиҳатдан тўғри ташкил эта олиш ва мулоқотни тушунарли бўлишига хизмат қилишидир. Шунингдек тиббиёт оид турли мазмундаги ёзма ва оғзаки маълумотларнинг мазмунини аниқроқ англаб етиш, кабилардан иборат. Немис тили ўзининг грамматик тузилиши, марфологик ва синтактик қоидаларнинг мураккаблиги билан бошқа қардош тиллардан ажралиб туради. Ундаги қоидаларни тушуниб етиш ҳамда эгаллаш масаласи ўрганувчининг асосий эътиборини ўзига жалб этади. Шу нуқтаи-назардан немис тилини ўқитишда талабаларга берилаётган тил материалларнинг ичида грамматик материаллар муҳим аҳамиятга эга.

Кириш

Грамматик материаллар ичида энг кўп қўлланувчи ўқитиш воситаси бу амалий машқлар бўлиб, улар ўз хусусиятига кўра фаол ақлий жараёни, тил ўрганувчининг нутқ малакасини эгаллашга бўлган қизиқишини, билимларнинг тизимлилигини, мақсадга йўналтирилганлигини талаб этади. Бундан асосий мақсад - нутқни грамматик жиҳатдан тўғри ташкил эта олиш, мулоқотнинг тушунарли бўлиши ва турли мазмундаги ёзма ва оғзаки маълумотларнинг мазмунини аниқроқ англаб етиш, кабилардан иборат. Ана шу мақсадларга эришиш учун чет тилини ўқитишда ўзига хос грамматик машқлар тизимидан фойдаланилади. Улар ўзининг хусусиятларига кўра бир неча турларга бўлинади ва уларни классификация қилишда қуйидагиларга эътибор берилади. Агар классификация учун улар қандай характердаги билимларни шакллантиришга йўналтирилганлигини асос қилиб олинган бўлса, унда улар марфологик (ёки лексико-морфологик) ва синтактик машқларга бўлинади[1]. Бундан ташқари, грамматик машқлар бажаришда талабанинг қандай ақлий жараёни амалга оширишини эътиборга олинган бўлса, бу машқлар анализ ва синтез, қиёслаш ва умумлаштириш машқлари каби турларга бўлинади. Немис тилини ўқитишда энг кўп тарқалган грамматик машқлар сифатида лексико морфологик машқлар бўлиб, бундай машқлар авваломбор дастлабки грамматик кўникмаларни

шакллантиришда муҳим роль ўйнайди. Бугунги кунда катта эътибор берилётган тил билиш даражалари тамойилидан келиб чиқилганда, грамматик машқларнинг бу тури ўқитилаётган лексик мавзу билан узвий боғлиқ тарзда амалга оширилади. Яъни, асосий эътибор танланган мавзудаги лўғат бойлигига ва сўзларнинг ясалишига қаратилган бўлиб, сўзларнинг ўзаро боғланиши, гаплардаги қўлланишига оид қоидалар кичик ва қулай жадваллар шаклида бериб борилади. Бунда ўрганилиши лозим бўлган морфологик қоидалар машқларнинг бошида намуна сифатида кўрсатилади ҳамда улар асосида шартлар бажарилади. Шу ўринда грамматик қоидаларга ўта назарий тус бермаслик ва ҳар бир қоидадан такрор ва такрор машқ қилмаслик кераклигини эътиборга олиш зарур. Бундай ҳолда немис тилини ўқитиш жараёни зерикарли қоидалар ёдлашдан иборат бўлиб қолади. Шунинг учун бундай ҳолларда авваламбор, грамматикага тил билишнинг асосий мақсади сифатида эмас, балки нутқ кўникмаларини шакллантириш учун зарур бўлган, яъни сўзларнинг ясалиши, ўзгариши ва гапдаги жойлашуви ҳақидаги тасаввурни кенгайтириш учун керакли восита сифатида қараш лозим. Бундан ташқари, талабанинг тил билиш даражасига қараб грамматик минимумни аниқлаб ва ажратиб олиш зарур. Ана шу ажратиб олинган грамматик минимумни ўзлаштириш учун етарли бўлган амалий машқлардан фойдаланиш яхши самара беради. 165 ICT in Education: Challenges & Solutions Немис тилидаги грамматик минимум деганда, ҳар бир тил даражаси учун мўлжалланган нутқ кўникмаларини ҳосил қилишга хизмат қилувчи, танланган мавзунинг мақсадига мос равишда мулоқат имкониятини берувчи, морфологик ва синтактик воситаларнинг нутқда қўлланишини таъминлашга йўналтирилган грамматик қоида ва шартларнинг мажмуасини тушуниш мумкин. Замонавий методик адабиётларда грамматик минимумни икки турга, яъни актив ва пассив грамматик минимумларга бўлиш ҳоллари ҳам кузатилади. Актив грамматик минимум деганда маълум бир тил билиш даражасидаги продуктив нутқ турларини (гапириш ва ёзиш) эгаллаш ва ушбу нутқ жараёнини таъминлаш учун тавсия этиладиган грамматик воситаларнинг мажмуаси тушунилса, пассив грамматик минимум –рецептив нутқ турларини (яъни аудированиа ва ўқиш) эгаллаш ва ушбу нутқ жараёнини таъминлаш учун тавсия этиладиган грамматик воситалар мажмуаси тушунилади[2]. Аммо, нутқ турларини, яъни рецептив ва продуктив нутқ турларини бир биридан ажратган ҳолда ўргатишнинг имкони бўлмаганлиги боис, биз объектив нуқтаи назардан келиб чиқиб, грамматик минимумни умумий хусусиятига эътибор қаратишга ҳаракат қилдик. Демак, актив ва пассив грамматик минимум ҳар доим бирагликда қўлланилиб, уларнинг бундай классификацияси шартли хусусиятни касб этади. Шу нуқтаи-назардан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Узлуксиз таълим тизимининг чет тиллар бўйича давлат таълим стандарти”да қўйилган талабларига[3] биноан немис тилидан А1 даража учун

қуйидаги грамматик минимумни ажратиш мукин: Сўз туркумларидан олмош, от ва сифатлар турланишининг (Deklination der Nomen) умумий шартлари; актив мулоқат учун зарур бўладиган феълларнинг Presens, Präteritum, Perfekt, Futur I замон шакллариининг ясалиши ва тусланиши; предлогларнинг турлари, мазмуни ва мослашуви; вақт, ўрин-жой, масофа, йўналиш ва мақсадни ифода этувчи равишларнинг айримлари; содда, сўрок ва буйруқ гаплар ва улардаги сўз тартиби; боғланган қўшма гаплар (Satzreihe), эргаш гапли қўшма гапларнинг (Satzgefüge) айримлари, масалан, dass-Sätze; каби муракаб булмаган грамматик воситаларни ажратиш мумкин. Шу ўринда грамматик минимумни ўзлаштириш учун бажариладиган машқларнинг миқдори қандай бўлиши керак, деган савол туғилади. Қоидага кўра, мавжуд дарсликларда лексико-грамматик машқлар ҳажми ва мазмуни мавзунинг мақсадидан ва ўқитиш шароитидан келиб чиққан ҳолда аниқланади. Бир грамматик қоидани мустақкамлаш учун берилган машқларнинг сони мураккаблигига қараб учтадан ўн бештагача бўлиши мумкин. Аммо, талабанинг индивидуал қобилятини эътиборга олинандиган бўлса, айрим талабаларга қоидани ўзлаштириш учун тўрт-бешта машқ етарли бўлади, айримлари учун эса қўшимча грамматик дарсликларнинг ҳам имкониятларидан фойдаланиш зарур бўлади. Шунингдек, грамматик машқлар асосан коммуникатив мақсадлар учун хизмат қилиши зарур бўлиб, танланган грамматик машқларнинг ҳажми тил дастурларида назарда тутилган мулоқат даражасини таъминлаш учун етарли бўлиши ва уларни ўзлаштириш имкони ҳам реал шароитдан келиб чиқиши лозим. Шу билан бирга, сўнгги вақтларда тил ўрганувчи нутқдаги грамматик қоидаларни ўқиш жараёнида ихтиёрий тарзда ёдлаб қолиши лозим, деган қарашлар ҳам кенг тарқалган. Аммо, бу ҳолатда қоидани ёдлаб қолиш ва эгаллаш жараёни бошқа-бошқа воқелик эканлигини унутмаслик лозим. Ёдда сақлаш бу қоидани эгаллаш, яъни қўллай олиш даражасида билиш ва ўзлаштириш жараёнининг бир босқичи ҳисобланади. Одатда грамматик қоидани пухта эгаллаш учун аниқ мақсадга йўналтирилган махсус машқларни бажариш талаб этилади. Шу ўринда масаланинг иккинчи муаммоли томони юзага чиқади, яъни грамматик қоидаларни эгаллаш учун мулжалланган машқларнинг кўпайиб кетиши, ўқиш жараёнидаги кўп вақтни банд қилади ва материаллар ҳажмини реал шароитга мослаб чегаралашга тўғри келади. Ушбу муаммони ҳал этиш учун методик адабиётларда грамматик минимумни танлаб олиш учун зарур бўлган энг асосий принциплар ишлаб чиқилган. Хусусан, нутқнинг продуктив ва рецептив турларини таъминлаш учун қуйидаги тамойилларга амал қилинади: 1) грамматик воситаларнинг оғзаки нутқда қай даражада 166 ICT in Education: Challenges & Solutions тарқалганлиги; 2) грамматик қоидаларнинг намунавийлиги; 3) синонимликдан воз кечиш, яъни грамматик қоидаларнинг бир-бирига ўхшаш бўлмаслиги тамойиллари[4]. Ушбу тамойилларга биноан грамматик машқларда

нутқда кенг тарқалган қоидалар акс этиши лозим. Жумладан немис тилида мулоқот учун энг зарур бўлган ва оғзаки нутқида энг кўп ишлатиладиган қоидаларга, хусусан, гаплардаги сўз тартиби, асосий сўз туркумларининг гапда мослашуви, предлоглар ва шу каби муҳим грамматик воситалар киради[5]. Қоидаларнинг намунавийлигини таъминлаш учун машқларда маълум бир грамматик қоида учун намуна берилади ва машқнинг қолган қисмлари ана шу намуна асосида амалга оширилади. Намуналар одатда жадваллар тариқасида ёки нутқнинг тугалланган тузулмасида, яъни гапларда ва матнларда ифода этилади. Шу сабабдан грамматик машқларнинг самараси гапнинг тайёр тузулмасини тўғри танлаш ва ўрганилаётган қоида лексик мавзунинг мақсади билан мос келишида намоён бўлади. Машқларни ташкил этишда ва ўқитишда маълум бир кетма-кетликка амал қилиш лозим бўлади. Бунда нутқнинг икки жиҳатини, яъни унинг формал тузулиш - шаклини ва мазмунини эътиборга олиш керак. Ушбу икки жиҳат мантиқий кетма-кетликда акс этиши учун, авваломбор, таркибий тузулишни, яъни грамматик шаклини ўргатиш мақсадга мувофиқ. Бунда грамматик қоидалар аввал ўрганилган лексик материаллар асосида морфологик ва таркибий ўзига хосликлар маълум бир шаклда берилади. Грамматик шакл ва тузулма эса сақлаб қолингач, нутқнинг тематикасига оид лексик материалларнинг бойитилиши эвазига нутқнинг мазмуни кенгайтириб борилади. Замонавий шароитда грамматикага ўқитиш жараёнини қуйидагича ташкил этиш мақсадга мувофиқ. Янги грамматик қоидани тушунтириш, яъни дарсга киритишда анъанавий ёзув доскасидан фойдаланиб, унга мураккаб бўлмаган матн бўлаги ёки жумлани ёзиш мумкин, ёки бу қоида жадвал, слайд ва схема ёрдамида намоёниш этилади. Ушбу воситаларни алоҳида эмас, балки ўзаро мослашган тарзда қўлланиши яхши самара беради. Грамматик воқеликни тушунтириш учун авваломбор, унинг шаклий хусусияти ва белгиларини ёритиб бериш керак, кейин унинг мазмунини очиш лозим, сўнг унинг нутқдаги ва контекстаги вазифасини тушунтириш ва ундан кейингина унинг дастлабки мустақамланишига ўтиш мақсадга мувофиқ. Чет тилини ўзлаштиришда ва нутқ малакасини шакллантиришда, жумладан, ўқиб тушуниш, гапириш, ёзиш учун талаба томонидан таҳлил қилиниши лозим бўлган маълумотнинг, одатда, 50 фоизини грамматикага оид машқлар ташкил этади[6]. Шу билан бирга, грамматик билим ва малакалар асосан кўриш хотираси орқали ўқиш тажрибасининг шаклланиши ва ривожланиши жараёнида шакллантирилган намуналар асосида яратилади ва улар грамматик воқеликларни англаб олиш ва тушуниш учун хизмат қилади. Шу сабабдан грамматик билимларни шакллантириш учун айнан ўқиш кўникмасининг аҳамиятини ҳам алоҳида таъкидлаш лозим. Чунки янги матнларни ўқиш орқали талаба немис тилидаги грамматик ҳодисаларнинг бир неча юзлаб вариантлари билан танишиб боради ва уларни англаб, тушуниб олиш жараёни нафақат лексик ва фонетик билимларнинг кенгайтишига,

балки грамматик билимларнинг ҳам мустаҳкамланишига ҳисса қўшади. Чет тилидаги, жумладан немис тилидаги грамматик билимларни шакллантириш ҳақидаги фикрларни умумлаштирган ҳолда, қуйидагиларни хулоса сифатида қайд этиш мумкин: Грамматик билимларни ўқитиш учун танланган машқлар авваломбор, чет тилининг қўлланиши учун табиий бўлган вазиятларни акс эттириши лозим, имкон даражасида вазиятга боғлиқ бўлмаган сунъий ва ўйлаб топилган мисоллардан йироқлашишга интилиш зарур. Ўқув материалларида намунавий хусусиятга эга бўлган, шаклан умумий характердаги қоида ва шартлар билан бирга, функционал характердаги машқларни фарқлаш, ҳамда уларнинг ўзаро алоқасини, нутқни ривожланиши учун фойдали жиҳатларини батафсил тушунтириб ўтиш лозим. 167 ICT in Education: Challenges & Solutions. Грамматик машқни тил ўрганувчи ва ўқитиш жараёни учун етарли ҳажмда эканлигига эътибор бериш, ортиқча вақт ва куч талаб этувчи қўшимча қоидалардан камроқ фойдаланиш керак. Чунки меъёрида танланган грамматик машқни мавзуга оид янги контекстлардан олинган материаллар ёрдамида мустаҳкамланиши самарали кечади. Янги материалларни бериш жараёнида, илгари ўрганилган билим ва қоидалардан кенг фойдаланиш лозим. Асосий қоидаларни кўзгазмали материаллар, схемалар, жадваллар ва бошқа шу каби эсда қоларли усуллар ёрдамида таянч воситаси тариқасида бериш мақсадга мувофиқ. Қоидалар ва изоҳлар қисқа ва аниқ бўлиб, грамматик маънони тўлиқ акс эттириши зарур. Уларни тушутириш жараёни дарсинг асосий вақтини буткул банд этмаслиги лозим, грамматика мулоқот малакасининг шаклланиши учун ёрдамчи восита эканлигини эътиборга олиш зарур. Грамматик қоидалар ва билимларни мустаҳкамлаш учун кўпроқ икки ва кўп томонлама мулоқатни шакллантирувчи ўқитиш усулларидан, жумладан, кичик гуруҳларда ишлаш, жуфт бўлиб ишлаш, намуна асосида диалоглар ясаш каби усуллардан фойдаланиш самара беради. Бундан ташқари грамматик материаллар билан ишлаш жараёнини ҳам, мавзунинг мақсадидан келиб чиққан ҳолда, бир нечта муҳим босқичларга бўлиб амалга ошириш фойдали. Масалан: 1) қоида билан таништириш, яъни кўзгазмали жадвал ёки таниш сўзлар асосидаги намунавий гаплар шаклида қويدани намоёниш этиш; 2) дастлабки мустаҳкамлаш, яъни мавзудаги таниш сўз ва иборалар қўлланилган машқлар тўпламини биргаликда бажариш; 3) грамматик қоидаларни оғзаки ва ёзма нутқда қўллаш малакасини ривожлантириш, яъни лексик ва грамматик машқлар, мавзуга оид матнлар, диалоглар доирасида ўрганилган билимларни ривожлантириш каби амаллар ўқитиш жараёнини самарали кечишига ёрдам беради.

Хулоса. Тиббиёт олийгоҳларида немис тили буйича грамматик билимларни ўқитиш учун танланган машқлар авваломбор, чет тилининг қўлланиши учун табиий бўлган вазиятларни акс эттириши лозим, имкон даражасида вазиятга боғлиқ бўлмаган сунъий ва ўйлаб топилган

мисоллардан йироқлашишга интилиш зарур. Хар бир мавзу асосида берилган грамматик машқлар талабаларга мавзуни тушинишлари учун кушимча манба булиб хизмат кила олади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Aitmuratova, P., Yorova, S., & Esanova, M. (2023). The role of foreign languages in our life. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(4), 161-164.
2. Nasimova, S. Y. (2024, August). ANTROPONIM SARLAVHALAR. In Conference on Applied and Practical Sciences (pp. 149-151). Open Journal Systems.
3. Yaxuyayevna, N. S. . (2024). Public Health Communication Enhancing Knowledge and Empowering Communities. International Journal of Formal Education, 3(4), 287–290.
4. Bakhodirovna, E. M. (2024). STRUCTURAL AND FUNCTIONAL FEATURES OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE TEXTS OF WORKS OF ART (ENGLISH AND UZBEK AUTHORS). Eurasian Journal of Academic Research, 4(2-1), 111-117.
5. Yorova, S., & Hasanova, F. (2024). TIBBIY DISKURSGA XOS BO ‘LGAN KASBIY VA KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYA. Центральноеазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления, 1(8), 68-71.
6. Karimovna, Y. S. (2024). Medical Staff Professional Communication Process. Gospodarka i Innowacje., 44, 227-230.
7. Zikiryaevna, S. A. (2022). DISCURSIVE ANALYSIS OF DERIVED METONYMIE. Journal of Positive School Psychology, 1588-1592.
8. Shodikulova, A. Z. (2021). Methodology For Using Computer Training Programs In English Lessons. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 12(13), 3358-3367.
9. Baxtiyarovna, B. D., Xolmurodovna, M. S., Nabiyevna, H. K., Maxammadovna, K. N., & Abdumannopovna, R. X. (2019). Modern methods in learning English. International scientific review, (1 (41)), 32-35.
10. olmurodovna, M. S. (2024). SYNTACTIC ANALYSIS AND THEIR TYPES IN ENGLISH LINGUISTICS. JOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH, 1(2), 163-166.
11. Айтмуратова, П. Г. (2022). Важность обучения латинскому языку в медицинских вузах. Science and Education, 3(12), 897-902.
12. Айтмуратова, П. Г. (2024). I-III СКЛОНЕНИЯ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ. Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi, 22(5), 37-42.
13. Mallaevna, N. S., & Khalid, A. (2023, November). Topic chemical terminology of salts. In International conference on multidisciplinary science (Vol. 1, No. 5, pp. 226-229).

14. Mallaevna, N. S. (2024). THE SOCIAL AND CULTURAL IMPORTANCE OF THE LATIN LANGUAGE AND ITS PRESENT AND HISTORICAL LANDSCAPE. *Central Asian Journal of Academic Research*, 2(5), 51-55.
15. Alisherovna, A. U. (2023). Discourse in modern linguistics. *Journal of new century innovations*, 26(5), 123-128.
16. Alisherovna, A. U., & Uves, S. (2023, November). CLINICAL TERMINOLOGY: UNDERSTANDING WORD-FORMATION, GREEK ROOTS, SUFFIXES, AND PREFIXES. In *International conference on multidisciplinary science (Vol. 1, No. 5, pp. 206-209)*.
17. Mardanovich, M. Z., & Mokhigul, O. (2024). Personality in teaching the module of latin and medical terminology in the medical higher education institution. *Journal of Universal Science Research*, 2(1), 425-435.
18. Mardanovich, M. Z. (2023). Lotin tilining zamonaviy tillarga bevosita va bilvosita ta'siri. *Research Focus International Scientific Journal*, 2(6), 132-136.
19. Фомина, М. А., & Бекназарова, М. К. (2021, January). МЕДИЦИНСКИЕ ТЕКСТЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. In *The 5th International scientific and practical conference "World science: problems, prospects and innovations"*(January 27-29, 2021) Perfect Publishing, Toronto, Canada. 2021. 1300 p. (p. 1158).
20. Sherbekova, Y., Makhmudova, S., Normuradova, N., Nuraliyeva, O., & Beknazarova, M. (2021). English As A Medium of Instruction in School of Arts. *Ilkogretim Online*, 20(3).
21. Aminovna, Y. D., Ubaydullayevich, F. F., & Tog'aymurodovich, R. J. (2020). The development of speech activity in students. *International Journal on Integrated Education*, 2(4), 95-97.
22. Fayzullaev, F. U. "The Role of Critical Thinking in Learning a Foreign Language." *JournalNX*, vol. 7, no. 1, 2021, pp. 68-70.